

@lapa.uv

Discentes:

Caio da Silva Afonso, Manoela Helena de Souza e Lucas Pereira de Moura Jorge.

Docente:

Mário dos Santos Filho

Vacinação e vermifugação:

São primordiais para impedir a disseminação de doenças, inclusive zoonoses, que são doenças transmitidas entre os animais e o homem. Seus respectivos protocolos devem ser estabelecidos exclusivamente pelo Veterinário responsável.

Quando se deve ir ao veterinário para uma consulta?

Filhotes: Necessitam de uma maior atenção, pois estão em fase de crescimento e desenvolvimento. É ideal que mantenham uma frequência mensal ao veterinário, até completarem aproximadamente 4 meses de idade.

Adultos: É recomendado que sejam submetidos, pelo menos, a uma avaliação por ano.

Idosos: Devido a maior ocorrência de processos degenerativos e maior susceptibilidade a enfermidades, devem realizar o check-up, no mínimo, a cada 6 meses.

A importância da consulta de rotina na medicina veterinária de pequenos animais.

Prevenção é sinônimo de bem-estar e qualidade de vida!

Prevenção é um ato de amor!

O que é?

É uma consulta com frequência regular que possui a prevenção como foco. Essa iniciativa é essencial para garantir que a relação de companherismo entre animal e tutor seja prolongada e repleta de momentos especiais e de diversão.

Qual a sua importância?

Os animais necessitam de cuidados frequentes, assim como os seres humanos. A Medicina Veterinária preventiva é uma área que visa garantir uma vida longa e saudável. Com base nisso, é notório a importância da realização do check-up, pois é um meio que auxilia na busca do bem-estar e na detecção precoce de possíveis patologias, incluindo aquelas que não apresentam sintomas.

Quais são os procedimentos realizados?

A consulta de rotina possui como seus pilares a realização da anamnese, de exames físicos e exames complementares, caso o profissional julgue necessário para a confirmação do diagnóstico.

Principais etapas do exame físico:

- Inspeção geral:** O veterinário observa o animal em busca de sinais óbvios de problemas, como a postura, o estado de alerta, a respiração e a marcha.
- Auscultação:** Isso envolve ouvir os sons internos do animal, incluindo batimentos cardíacos, respiração e movimentos intestinais.
- Palpação:** O veterinário palpa manualmente várias partes do corpo do animal para detectar anormalidades, como inchaços, dor, sensibilidade ou temperatura elevada.

-**Exame dos olhos, ouvidos e nariz.**

-**Exame oral:** Isso inclui a inspeção da boca, dentes e gengivas do animal em busca de problemas dentários, inflamação ou tumores.

-**Exame da pele e pelagem:** O veterinário examina a pele e a pelagem do animal em busca de pulgas, carrapatos, parasitas, lesões, infecções ou irritações.

-**Exame neurológico:** O veterinário avalia a função neurológica do animal, observando a coordenação, os reflexos, a sensibilidade e outras funções do sistema nervoso. Além do exame abdominal e do exame musculoesquelético.

Exames complementares de maior frequência na rotina clínica:

- Análises laboratoriais, como hemograma, exame de urina e fezes.
- Ultrassonografia.
- Radiografia.
- Eletrocardiograma.
- Ecocardiograma.
- Tomografia.
- Endoscopia.